

**IPAKCHILIKNI BOSHQARISH VA RIVOJLANTIRISHNING
INNOVATSION-IQTISODIY STRATEGIYALARI**

Janikulova Lobar

Annotatsiya. Hozirgi sharoitda agrar hududlarda bandlikni rag‘batlantirish, tarmoqning eksport salohiyatini kengaytirish hamda ipak mahsulotlarining jahon bozoridagi raqobatbardoshligini oshirish va assortimentini ko‘paytirishga qaratilgan ko‘p yo‘nalishli ilmiy tadqiqotlar faol olib borilmoqda. Ipakchilikdagi texnologik jarayonlarni takomillashtirish bo‘yicha universal mexanizatsiya va avtomatlashtirish yechimlarini joriy etish mehnat sarfini kamaytirish hamda mahsulot sifatini yaxshilashga xizmat qilmoqda. Ushbu maqolada ipakchilik sohasida boshqaruv va innovatsion faoliyatni takomillashtirish strategiyalari bozor ehtiyojlari va amaldagi tendensiyalar asosida tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: ipakchilik sohasi, ishlab chiqarish omillari, samaradorlik, institutsional aloqalar, moliyalashtirish, tashqi iqtisodiy faoliyat, modernizatsiya.

Kirish

Bugungi kun iqtisodiy taraqqiyoti an’anaviy qishloq xo‘jaligi tarmoqlarini ilg‘or texnologiyalar va yangicha boshqaruv yondashuvlari bilan uyg‘unlashtirishni talab qilmoqda. Ayniqsa, ipakchilik sohasida boshqaruv samaradorligini oshirish masalasi dolzarb bo‘lib qolmoqda. O‘zbekistonning qadimiy agrar yo‘nalishlaridan biri hisoblangan ipakchilik milliy iqtisodiyot uchun muhim strategik ahamiyatga ega. Ushbu tarmoq yuqori sifatli to‘qimachilik xomashyosini — ipak tolani yetkazib beradi va bu mahsulot kundalik hayotda ham, texnik yo‘nalishlarda ham keng qo‘llaniladi. Dunyo miqyosidagi reytinglarda O‘zbekiston faqat Xitoy, Hindiston va Yaponiyadan keyingi o‘rinlarni egallab kelmoqda. Ipakchilikda zamonaviy texnologiyalarni — ya’ni ishlab chiqarish jarayonlarini mexanizatsiyalash va avtomatlashtirishni

kompleks tatbiq etish mehnat xarajatlarini kamaytirish, mahsulot sifatini oshirish va resurslardan samarali foydalanishga erishish imkonini beradi. Soha mavsumiylik va qisqa texnologik davrlar bilan ajralib turadi, bu esa chuqur ilmiy tahlil va ishlab chiqarishni yangi tashkil etish shakllarini ishlab chiqishni talab etadi. Mazkur maqolada ipakchilikda innovatsion jarayonlarni boshqarish samaradorligini oshirish yo‘llari o‘rganiladi, shu bilan birga talabning o‘zgaruvchanligi, mexanizatsiya darajasining pastligi kabi muammolar tahlil qilinadi hamda eksport salohiyatini rivojlantirish va ipak mahsulotlarining jahon bozoridagi raqobatbardoshligini kuchaytirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Tahlil va natijalar

Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, O‘zbekistonda ipakchilik qadimiy qishloq xo‘jaligi tarmoqlaridan biri sifatida mamlakat agrar sektorida strategik ahamiyatini saqlab qolgan. An‘anaviy ishlab chiqarish texnologiyalariga asoslangan holda soha yuqori sifatli ipak ipi shaklida tekstil xomashyosini ta‘minlaydi, u o‘zining noyob fizik-kimyoviy xususiyatlari bilan nafaqat maishiy, balki texnik yo‘nalishlarda ham keng qo‘llaniladi. Tahliliy tadqiqotlarga ko‘ra, O‘zbekiston ipakchilik bo‘yicha jahon reytingida barqaror tarzda to‘rtinchi o‘rinni egallab, Xitoy, Hindiston va Yaponiyadan keyin joy olgan, bu esa tarmoqning katta eksport salohiyatiga egaligidan dalolat beradi.

Hozirgi ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar sharoitida ipakchilikda an‘anaviy bozor munosabatlaridan zamonaviy ishlab chiqarish shakllariga tizimli o‘tish jarayoni amalga oshirilmoqda. Bu o‘zgarishlar nafaqat qishloq xo‘jaligi, balki aynan ipakchilik tarmog‘ida ham boshqaruv texnologiyalarining rivojlanishi bilan bevosita bog‘liq. Aytish joizki, ipakchilikka xos bo‘lgan mavsumiylik va texnologik sikllarning qisqaligi uni boshqarishda o‘ziga xos tashkiliy-texnik yondashuvni talab qiladi. Masalan, grena inkubatsiyasi taxminan 15 kun davom etadi, tut ipak qurti lichinkalarini parvarishlash muddati esa odatda 35–40 kunni tashkil qiladi. Zamonaviy tezlashtirilgan parvarishlash texnologiyalaridan

foydalanish orqali bu davrni qisqartirish mumkin.

Bir necha bor takroriy parvarishlash mehnat mavsumini choʻzish va qoʻshimcha pilla hosilini olish imkonini beradi. Bu esa ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda asosiy omil hisoblanadi. Pilla tannarxini pasaytirish — bu umumiy xarajatlar, jumladan grena, kimyoviy vositalar, oʻgʻitlar, tut bargi va uskunalar amortizatsiyasi kabi omillarga bogʻliq boʻlgan kompleks koʻrsatkich boʻlib, tarmoq rentabelligini oshirish uchun zaruriy shartdir.

Ishlab chiqarishni toʻliq sanoatlashtirish va ilmiy-texnik taraqqiyotning jadallashuvi bilan bir qatorda xoʻjalik yuritish mexanizmini takomillashtirish va xomashyo tayyorlash tizimining tashkil etilishi ipakchilik samaradorligi hamda uning jahon bozoridagi raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.

Jahon sharoitida ipakchilik bir qator muammolarga duch kelmoqda. Bu muammolar tabiiy ipak mahsulotlariga boʻlgan talabning oʻzgaruvchanligi, mehnat talab qiluvchi texnologik jarayonlarning past mexanizatsiyalashuvi bilan bogʻliq. Garchi Xitoy ipak xomashyosining asosiy ishlab chiqaruvchisi boʻlib qolayotgan boʻlsa-da, u yerda qoʻllanilayotgan texnik vositalar aksariyat hollarda zamonaviy sanoat talablari darajasiga javob bermaydi. Shunga qaramay, xitoyliklarning mehnatsevarligi, texnologik intizomga qatʻiy amal qilishi va yuqori intizomi bu yetishmovchilikni qoplaydi. Shu bois, Xitoy Pilla va xom ipak ishlab chiqarishda yetakchilikni saqlab qolmoqda. Koreya, Vetnam, Hindiston, Bolgariya va boshqa davlatlarda ham shunga oʻxshash holat kuzatiladi. Bu esa Oʻzbekistonda milliy texnologik ishlanmalarni keng joriy etish, innovatsion yechimlarni tatbiq etish va sanoatni zamonaviylashtirish orqali xalqaro bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirish zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Kompleks ravishda avtomatlashtirish va mexanizatsiya mexanizmlarini ipakchilik texnologik jarayonlariga joriy etish mehnat xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirish va mahsulot sifatini oshirish imkonini beradi, bu esa ishlab

chiqarish jarayonini tashkil etishda asosiy omil hisoblanadi. Qo‘shimcha ravishda, mexanizatsiyalashgan mehnatning jozibadorligi kadrlar almashuvini kamaytiradi va ilmiy yutuqlardan samarali foydalanish orqali innovatsion jarayonlar samaradorligini oshiradi. Biroq, tut ipak qurti yetishtirishning dastlabki bosqichida katta investitsiyalar talab etiladi, lekin faqat barcha zarur operatsiyalar – yetishtirishdan tortib tutish va qayta ishlashgacha – aniq bajarilgan taqdirda fermer uzoq muddatda katta foyda olishi mumkin.

Ipakchilik sohasining rivojlanishida asosiy ozuqa resursi bo‘lgan tut barglaridan oqilona foydalanish alohida ahamiyatga ega. Mahsulot birligiga sarflanadigan ozuqa miqdorini kamaytirish pilla tannarxini pasaytirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi, chunki barglarni to‘g‘ri taqsimlash va tayyorlash jarayonini optimallashtirish ularning ozuqaviy qiymatini saqlab qoladi hamda yuqori hosildorlikni ta‘minlaydi. Shu bilan birga, o‘g‘itlar solish va dezinfeksiya o‘tkazish qo‘shimcha xarajat emas, balki strategik investitsiya sifatida qaraladi, bu esa pilla hosildorligini sezilarli darajada oshirib, ishlab chiqarish rentabelligini yaxshilaydi.

Zamonaviy ipakchilik tendensiyalari shuni ko‘rsatadiki, tut ipak qurti yetishtirish tobora ko‘proq fermer oilalari faoliyati sifatida shakllanmoqda. Ular tashqi ishchi kuchidan minimal foydalanib ham yuqori natijalarga erishmoqdalar: masalan, 3–4 kishilik oila 80 m² maydonli qayta jihozlangan bino va 2 gektar tut plantatsiyasiga ega bo‘lsa, 5 sikl davomida 500 kg gacha pilla olishlari mumkin. Agar ozuqa tayyorlashga yollanma ishchilar jalb qilinsa, hosildorlik yanada oshadi, bu esa ishlab chiqarish rentabelligini oshiradi va tut qurti yetishtirish mavsumi tugaganida ishlab chiqarish binolaridan boshqa maqsadlarda foydalanishga imkon beradi.

Qishloq xo‘jaligi bilan qayta ishlash sanoati integratsiyasi iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan katta ahamiyatga ega bo‘lib, bu omil agrar sohaning barqaror rivojlanishidagi muhim yo‘nalish hisoblanadi. Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bunday integratsiya soha salohiyatidan to‘liqroq

foydalanishga yordam beradi, bu esa aholi bandligini oshiradi, qo‘shimcha daromad manbalarini yaratadi va mahsulot yo‘qotilishini keskin kamaytiradi, ular ko‘pincha umumiy ishlab chiqarish hajmining 20–35 foizidan ortiq bo‘ladi.

Bizning tadqiqotimizda ipakchilikni boshqarish samaradorligini oshirishga qaratilgan aniq xulosalar va takliflar ajratib ko‘rsatilgan. Qishloq xo‘jaligining boshqa tarmoqlaridan farqli ravishda, ipakchilik nisbatan qisqa ishlab chiqarish davri bilan ajralib turadi, bu esa texnologik siklning yuqori dinamikasini ta‘minlaydi. Masalan, grena inkubatsiyasi 15 kun atrofida davom etadi, tut ipak qurtining g‘umbaklari 35–40 kun davomida boqiladi va oxirgi mahsulot – pillasini– jarayon boshlanganidan 36–41 kunda olinadi. Texnologik siklning ushbu o‘ziga xos xususiyati tarmoqni to‘liq sanoatlashtirishga o‘tkazishni qiyinlashtiradi va ixtisoslashuvni sekinlashtiradi, chunki pilla yetishtirish bosqichlarining 85 foizdan ortig‘i dehqonlarning uy sharoitida, mehnat talab qiluvchi jarayonlarda kam mexanizatsiya darajasi bilan amalga oshiriladi.

O‘zbekiston pillachilik tarmog‘ida xom ipak va ipak to‘qimalar ishlab chiqarishda katta salohiyatga ega bo‘lib, jahon bozoridagi o‘z ta‘sir doirasini sezilarli darajada kengaytirishi mumkin. Ipak qurti g‘umbagini yetishtirishni to‘liq tiklash uchun fermerlarni yuqori sifatli ozuqa bilan ta‘minlash muhim bo‘lib, bu tut hosildorligini hozirgi ko‘rsatkichlarga nisbatan 3–4 baravarga oshirib, gektariga 100 sentnergacha yetkazishni taqozo etadi. Taxminan 55–60 ming gektar plantatsiyalarning mavjudligi tarmoqning ehtiyojlarini to‘liq qondirishga xizmat qiladi, ayni paytda bozorga chiqarilayotgan pilla hajmi 500–620 ming donani tashkil etmoqda. Ozuqa bazasini mustahkamlash maqsadida eskirgan tut plantatsiyalarini rekonstruksiya qilish va zamonaviy mexanizatsiya asosida agrotexnika qoidalariga qat‘iy rioya etilgan intensiv tipdagi plantatsiyalarni tashkil etish tavsiya etiladi, bu esa ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirish imkonini beradi.

Bundan tashqari, tut plantatsiyalarining ekspluatatsiya muddati – lineykali ekinlar uchun 40 yilgacha, oddiy plantatsiyalar uchun esa 20 yilgacha

belgilanishi zarur, bu holatda amortizatsiya me'yorlari mos ravishda 2,5 va 5 foiz darajasida bo'lishi kerak. Mehnatga moddiy rag'bat eng samarali natijani beradi, agar ish haqi ishlab chiqarishning yakuniy natijalari bilan uzviy bog'liq bo'lsa hamda xo'jalikning real resurs salohiyatiga muvofiq belgilansa – bu holat eng samarali xodimlar uchun raqobatbardosh ustunliklar yaratadi. Pilla mahsulotini ipak yigiruv korxonalariga yetkazib beradigan xo'jaliklar uchun yillik boshida ulgurji narxlarda mustaqil shartnomalar tuzish, hisob-kitoblarni o'zlari amalga oshirish orqali tijorat aloqalarining shaffofligini va barqarorligini ta'minlash nihoyatda muhim hisoblanadi.

Pillachilik sohasida strategik maqsadlarga erishish innovatsion jarayonlarni boshqarishga qaratilgan kompleks tashkiliy-huquqiy tadbirlarni amalga oshirishni talab qiladi. Bunda tarmoqni modernizatsiya qilish jarayonlarini tezlashtiruvchi samarali normativ-huquqiy bazani shakllantirish, ishlab chiqaruvchilarning innovatsion darajasini oshirishni rag'batlantirish, investitsiya tizimini rivojlantirish hamda texnologiyalarni jahon standartlari asosida sertifikatlash tizimini takomillashtirish muhim yo'nalishlardir. Ekstensiv ishlab chiqarish usullaridan normal, intensiv va yuqori texnologik yechimlarga o'tishni nazarda tutuvchi bunday chora-tadbirlar majmuasi mahsulot sifatini sezilarli darajada oshirishga va ishlab chiqaruvchilar foydasini ko'paytirishga xizmat qilib, pillachilik tarmog'ining jahon bozorida raqobatbardoshligini ta'minlaydi.

Xulosa va takliflar

Olib borilgan tizimli tahlilimiz shuni ko'rsatmoqdaki, an'anaviy ishlab chiqarish jarayonlarini zamonaviy boshqaruv usullari bilan uyg'unlashtirish ipakchilikning barqaror rivojlanishi uchun asosiy shart hisoblanadi. Strategik rejalashtirish, ilg'or texnologik yechimlar va takomillashtirilgan nazorat mexanizmlarining samarali qo'llanishi nafaqat mehnat xarajatlarini kamaytiradi, balki mahsulot tannarxini pasaytiradi va ipak mahsulotlarining jahon bozoridagi raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshiradi. Zamonaviy tadqiqotlar

ko‘rsatadiki, axborot texnologiyalari va innovatsion menejment dasturlarini keng joriy etish orqali amalga oshirilayotgan avtomatlashtirish va mexanizatsiya resurslardan oqilona foydalanishni ta‘minlaydi, shartnoma munosabatlarini mustahkamlaydi va tarmoqning sarmoya jalb qilish salohiyatini kuchaytiradi. Shu bilan birga, normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, moddiy rag‘batlantirish tizimini rivojlantirish va kadrlar malakasini maxsus o‘quv dasturlari orqali oshirish orqali strategik rejalarni monitoring qilish va tezkor nazorat qilishga xizmat qiladigan moslashuvchan tizim yaratiladi. Bu esa tashqi muhitdagi o‘zgarishlarga tez javob berish hamda risklarni minimallashtirish imkonini beradi. Xulosa qilib aytganda, zamonaviy boshqaruv vositalari va strategiyalarini innovatsion yondashuv asosida qo‘llash ipakchilik sohasining jadal rivojlanishi uchun mustahkam poydevor hisoblanadi.

Foydalingan adabiyotlar ro‘yxati:

- 1.Н.А.Ахмедов, У.Т.Данияров. Пиллачиликини ривожлантиришда янги технологиялар. Учебное пособие. Ташкент-2020 год.
- 2.Ахмедов Н, Муродов С. Ипакчилик асослари. Учебное пособие. Ташкент- 1998 год.
- 3.Абриталина, А.С. Женское предпринимательство: социально-экономические мотивации и факторы: диссертация кандидата социологических наук: 22.00.03. - Саратов, 2006. - 153 с.
- 4.Бабаева, Л.В. Женщины России в условиях социального перелома: работа, политика, повседневная жизнь. М.: Российский общественный научный фонд. Научные доклады №34. 1986. С. ИЗ.